

El cuadro de Motherwell que Franco quiso ocultar

Documentación inédita del MoMA esclarece un célebre episodio de postguerra que había quedado irresuelto

Josep Massot

El arte de Helen Frankenthaler se desplegó este verano en el Guggenheim de Bilbao y obras de ella y de su marido, Robert Motherwell, dialogan estos días con las de Joan Miró en la fundación barcelonesa del artista catalán. El matrimonio vivió en España un episodio que ha atravesado la historiografía de la postguerra española sin que llegara a ser resuelto hasta que ahora documentación inédita del MoMA permite por fin reconstruirlo.

Motherwell (43 años) y Frankenthaler (30 años) tenían motivos para recordar su primera estancia en Madrid. El 13 de junio de 1958 habían partido de Nueva York hacia España. Se habían casado dos meses antes, tenían pendiente el viaje de luna de miel, y ella quería que su marido viera los Goya negros del Museo del Prado y las Cuevas de Altamira, aprovechando que el pintor participaba con cinco obras en *The New American Painting*, la muestra del MoMA que el 16 de julio presentaría por primera vez en Madrid el expresionismo abstracto norteamericano y marcaría a toda una generación

de artistas españoles. Pero aquella luna de miel se convirtió en una pesadilla cuando Motherwell fue requerido a cambiar el título *Elegía a la República Española XXXV* por *Elegía o Pintura*, y el pintor, enfurecido, llegó a amenazar con “armar un escándalo en Madrid”.

Durante décadas los historiadores, enturbiados por la propaganda franquista, no se han puesto de acuerdo: unos dicen que el cuadro se expuso con otro título; otros que fue censurado, sin especificar; otros más aseguran que fue retirado al poco tiempo de abierta la exposición. En el catálogo razonado de Motherwell, que cita con errores y sólo muy parcialmente la documentación del MoMA, dice que la obra fue retirada antes... Hay quien sostiene que aparece en un NoDo y hasta hay quien jura que Franco, al verlo, exclamó: «pues yo no veo la elegía por ninguna parte». Incluso hoy mismo en el catálogo de la exposición citada de Fundación Miró dos expertos vuelven a dejar la incógnita en el aire. Matthew Gale recoge las versiones anteriores, mientras Robert Lubar dice que “parece que se tuvo que retirar”. Parece, no: nunca estuvo expuesta.

La exposición itinerante estaba organizada por el MoMA, el museo neoyorquino que, por medio de su Programa Internacional, promovía en Europa el arte abstracto como símbolo de la libertad occidental frente al realismo socialista de la URSS, así que cuando el traductor del catálogo al español les alertó el 9 de junio de que tendrían problemas para exponer un cuadro que aludía a la República Española, cundió el pánico y se abrió un intenso debate interno..

René d'Harnoncourt, director del MoMA, escribió el 18 de junio a su homólogo español, Luis González Robles: «En caso de que considere inaceptable este título, la pintura tendría que ser retirada de la exposición y del catálogo, puesto que no estamos autorizados a cambiar títulos de pinturas sin el consentimiento del autor».

El 19 de junio el matrimonio de pintores respondió con una postal un telegrama del poeta Frank O'Hara, miembro del programa de exposiciones internacionales, en el que les pedía su ruta de viaje: «Salimos de aquí el domingo, (...) teniendo en cuenta el título del cuadro de Bob, ¡podrían lincharnos si apareciéramos en la inauguración aquí, en Madrid! O, probablemente nos echen del Ritz por pintar toda la noche en las habitaciones del hotel.» Telegrama que desmiente que fueran declarados personas non gratas y tuvieran que abandonar España apresuradamente.

El matrimonio dejó Madrid el 22 de junio y se instaló en Saint-Jean de Luz. Por fin, el 9 de julio, a una semana de que se inaugurara la exposición, Porter McCray, director del programa internacional, telegrafía a Motherwell para informarle del requerimiento del Gobierno español para que cambie el título del cuadro. La respuesta es contundente: «mejor ninguna pintura mía en exposición Madrid por favor confirma por

escrito o teléfono» y pide ayuda a Alfred H. Barr, antiguo director del MoMa: «Querido Alfred, Estimado Alfred: Hoy he enviado un telegrama a Porter McCray para que retire mis cuadros de la exposición en Madrid, ya que los españoles quieren eliminar todo excepto la primera palabra de *Elegía a la República Española*. Ojalá que en futuras exposiciones en otros países, se incluya una nota a pie de página en los catálogos indicando que retiré los cuadros de Madrid debido a la controversia del título. Personalmente, no me gustan las polémicas, pero uno piensa lo que piensa, o no es nada como persona, creo. Lamento cualquier molestia que esto pueda causar a su personal del Museo. Yo seré quien salga peor parado, porque no podré volver a España, que está a sólo 11 km de distancia, y en parte por eso nos establecimos aquí.»

Barr le contesta preguntándole si tiene razón al creer que no se le permitirá ir a España. «¿Por qué no hacer un pequeño viaje para comprobar la eficiencia de la información española? Ciertamente — dice— no asumiría que se te excluyera por el incidente de la *Elegy*». De hecho, cruzaron la frontera para visitar de noche las cuevas de Altamira, aunque desistieron de ir a Barcelona y visitar a Marcel Duchamp y Salvador Dalí en Cadaqués.

El 25 de julio, ya inaugurada la exposición sin *Elegy*, René d'Harnoncourt teme que Motherwell monte un escándalo y pide a

McCray que intervenga. El artista no sabía que sus otros cuatro lienzos no habían sido retirados. McCray vuelve a telegrafiarle el 29 de julio : «¿No recibiste mi carta desde Madrid informándote de

que asumí la responsabilidad de retirar *Elegy* únicamente? *Stop*. El carácter general de la exposición, respaldada por jóvenes pintores españoles de orientación liberal, y el catálogo que incluía tus textos habrían quedado comprometidos por la retirada [de los otros lienzos]. Me gustaría poder comunicarme contigo por carta. Por favor, indícame tu dirección.»

C O P Y

ROBERT MOTHERWELL
Villa Ste. - Barbe
Rue Ste-Barbe
St-Jean-de-Luz
France

July 9, 1958

Dear Alfred-

I've cabled Porter McCray today to withdraw my pictures from the showing in Madrid since the Spanish want to delete all but the first word from "Elegy to the Spanish Republic." I wish that in subsequent showings in other countries you would see that a footnote is put in the catalogues saying that I withdrew the pictures from Madrid because of the title question. I personally dislike controversy, but one means what one means or one is nothing as a man, I think. I am sorry for whatever bother & nuisance this will be for your people at the Museum. I will pay worse, by not being able to go to Spain anymore, which is only 11K. away, & partly why we settled here. Helen & I are both painting deeply & superbly & continually. Greetings & best wishes to you and your wife,

Bob

Finalmente, McCray decide el 2 de agosto enviarle una larga carta a Motherwell. Le transmite, entre otras explicaciones, que «Tan pronto como surgió la cuestión del cambio de título de tu pintura y antes de que te enviara el primer cable, me enfrenté exactamente con el mismo dilema moral al que tú has reaccionado en tus respuestas. La cuestión en mi opinión no era la retirada de una sola pintura o incluso de un solo artista, sino la retirada de toda la exposición.»

«Al tomar mi decisión —prosigue—, la elección estaba entre el probable sensacionalismo que habría resultado de retirar tu obra o todas las obras y el dilema moral de poner en riesgo a un grupo de personas íntegras, no menos que nosotros, que por asociación habrían sido identificadas con nuestra acción». A continuación, le comenta que su telegrama, expresando que “preferiría” no incluir sus pinturas, no lo tomó como un mandato, sino como una opinión que era libre de interpretar según las circunstancias existentes «Al tomar la iniciativa de retirar *Elegy to the Spanish Republic* en lugar de alterar su título, mantengo que tu posición moral quedó claramente establecida», concluye, no sin explayarse: «Aunque soy bastante mayor que tú, recuerdo vívidamente la sensación que nuestra generación experimentó durante la Guerra Civil Española y sé cómo estas convicciones indelebles afectan nuestro ser hoy. Por esta razón, tengo la mayor

comprensión por tus sentimientos e indignación. Debes creer que no he traicionado estos sentimientos».

Porter McCray sabía jugar el doble juego y el 6 de agosto escribía González Robles, preparando ya la muestra de pintores españoles en Nueva York que se expondría en 1960: «Querido Luis: He tenido una experiencia muy desagradable con Motherwell sobre su elegía, cuyo título, como sabes, intentamos cambiar para la exposición de Madrid. Dado que es una persona muy impetuosa, te envió mi intercambio de cartas más reciente con él para que estés prevenido en caso de que escriba o aparezca en Madrid».

Al final, Motherwell cedió. Porter McCray tranquilizó el 9 de agosto a René d'Harnoncourt: «Te alegrará saber que esta mañana volví a hablar con Bob Motherwell en Saint-Jean-de-Luz y me dijo que le hubiera gustado armar un escándalo en Madrid, pero que mi carta apaciguó en parte su ira y que el amor y la buena pintura habían mitigado parte de su angustia, y que está dejando el asunto de lado». En plena luna de miel, Motherwell no quiso más complicaciones. Frankenthaler pintaría dos lienzos con el título *Madrid*, uno de colores alegres y otro tenebroso con los signos equis que pueden evocar tachadura, censura, marca común en época nazi en el arte degenerado.

DESPIECE

La huella de Lorca

Tres años antes, Motherwell había expuesto sin problemas en la III Bienal de Arte Hispanoamericano de Barcelona el cuadro *Granada*, inspirado en Lorca, sin el subtítulo que lo enmarcaría años después en la serie *Elegy to the Spanish Republic*, compuesta por más de 250 obras en lienzo y papel, pero ahora, en Madrid, no quería dejar lugar a dudas. La Guerra Civil española le había impactado enormemente y tituló numerosos lienzos con nombres de ciudades de España. La crítica norteamericana no había entendido otro de sus cuadros de homenaje a Lorca, *At five in the afternoon*, el poema en el que, como los motivos de la serie de Motherwell, se repite obsesivamente el verso del título. En España es fácil relacionar las cinco de la tarde con la muerte, pero en Nueva York es la hora del martini.

Suprimiendo dos palabras, «República Española», el lienzo de Motherwell hubiera pasado censura y representar no el drama de la Guerra Civil, sino el drama de una corrida de toros, como se intentó

con el *Guernica* de Picasso. En cambio, los comisarios del MoMA se extrañaban de que *Ciudad eterna* de Peter Blume, en el que aparecía Mussolini como bufón en una Roma en ruinas y la imagen un Cristo decrepito, no hubiera generado más que objeciones estéticas y no políticas cuando se expuso en 1955 en la III Bienal de Barcelona, .

El archivo del MoMA deja absolutamente claro algo que endulzan algunos estudiosos norteamericanos: las exposiciones de arte abstracto español en 1960 en el MoMA y el Guggenheim estaban patrocinadas por el Gobierno franquista y la diplomacia norteamericana por medio de empresas patrocinadoras (por ejemplo, CBS Foundation), por mucho que algunos artistas, como Tàpies, simularan que las obras procedían de galerías sin su conocimiento. En España pintores realistas acusarían en los años 60 a artistas de vanguardia abstracta o semiabstracta de ser utilizados por el régimen: Eduardo Arroyo tiene un cuadro en el que un personaje mironiano abre la puerta a la policía para que detenga a un minero asturiano.

Cartas

Tàpies y Saura se rebelan, no del todo

Tàpies, Saura y otros pintores abstractos se negaron a partir de 1959 a seguir participando en las exposiciones organizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque blanqueaban la dictadura,

mientras se preparaba el desembarco en Nueva York de una nutrida embajada de abstractos españoles.

Luis González Robles, encargado de comisariar la representación española, en carta a Porter McCray, director del Programa internacional del MoMA, intenta justificar la espantá de

Tàpies en *13 peintres espagnols actuels*, del Musée des Arts Décoratifs de Paris, ocultando la motivación política y culpando al marchand Stadler:

«Estoy muy satisfecho —escribe el 31 de mayo de 1959— del resultado obtenido en París. Tuve que prescindir de Tàpies a última hora. Ha sido una mala faena del "señorito" (¿existe esta palabra en inglés?) del señorito Stadler. Imagínate que habíamos quedado ya concretado en ¡diciembre!, que él realizaría la exposición mucho antes de mayo, ¿sabes lo que hizo? Retrasarla hasta final de abril. y resultaba que muchas de las obras las necesitaba yo. No tuve más remedio que prescindir, porque no iba yo a hacer *reprises*, ¿no te parece? Algunas veces tenemos que ponernos serios.

Tu habrás tenido que adoptar esta actitud más de una vez. Pero es que los dichosos *marchands* son una verdadera calamidad. Van solamente a su negocio. Y yo voy también al mío. Por eso eliminé a Tàpies con una tranquilidad de conciencia que en nada me tengo que arrepentir. No me gustan las exclusividades. Y aquí hay muy buenos pintores. Lo que pasa es que todavía no los conoces».

McCray estaba informado de los motivos reales por los propios artistas, como Saura. El pintor aragonés, a diferencia de Tàpies, había participado en la exposición de París, pero, al regresar a España, cambió de opinión:

«He decidido —escribe Saura a McCray en junio de 1959— no participar más en ninguna exposición organizada por la España oficial.

Me parece triste ver cómo un régimen que ha despreciado por completo nuestra actividad durante años, descubre ahora (sobre todo desde la Bienal de Venecia y el éxito obtenido por el pabellón español, del cual fuimos indirectamente consejeros) una pintura hecha en el país que, en realidad —al menos en el caso de algunos de nosotros—, es una protesta contra una situación con la que no estamos de acuerdo..

Se trata de una política lamentable y cobarde, llevada a cabo a costa de obras valiosas que van a contracorriente del arte oficial y que son, en cierta medida, una denuncia de este.

Es escandaloso ver cómo se organizan exposiciones españolas aquí y allá con el único objetivo de mostrar al mundo que España es un país libre, donde los pintores pueden vivir de su trabajo y donde existe una pintura formidable gracias a la existencia de un entorno favorable. Para mí, la realidad es exactamente la contraria. Si hago la pintura que hago, es porque no estoy de acuerdo, y porque me rebelo contra la situación de mi país. Por eso he decidido no exponer nunca más en una organización de ese tipo.

Le hablo de todo esto —y le ruego disculpe estas confidencias, que quizás le resulten fastidiosas— precisamente porque sé, estoy convencido, de que la única exposición española importante será la

que se realice en Nueva York, y que usted será quien seleccione las obras. No quiero decir con esto, naturalmente, que considero mi participación en dicha exposición como algo decidido y seguro.

Lo que quiero decir simplemente es que la exposición será buena si es usted quien elige a los pintores que participarán.

Así no se repetirá el error de la reciente exposición en París, donde hubo muchos nombres de más. Es ridículo pretender que hay en España tantos pintores importantes, cuando eso no es verdad.

Para mí es fundamental participar en esa exposición, pero no podría hacerlo (y creo que el caso de Tàpies es idéntico al mío) a menos que no esté financiada ni organizada oficialmente por España, y que no sirva de pretexto para la demagogia y la propaganda.»

El MoMA conserva otra carta de Saura, esta vez al ayudante de McCray, el poeta Frank O'Hara. de junio de 1960.

«(...) Por si cree interesantes le daré algunas noticias efrentes al grupo El Paso, cuya idea me vino despues de mi estancia en Paris al encontrarme con el tremendo y desolador ambiente madrileño.

Traté —a fines de 1956 y comienzos de 1957— de reunir lo más válido que existía en Madrid en aquel entonces y mi idea fue bien acogida por la mayor parte de pintores y de escritores con quien hablé. Desgraciadamente el entusiasmo duró poco y al cabo de varios meses de actividad hubo problemas personales por exeso de «profesionalidad».Esto es normal y la vida de los grupos dura indefectiblemente poco tiempo. El Paso ha durado poco más de tres años y hubiera durado mucho más si hubiera habido quien me ayudara de forma más efectiva en todas las tareas, pero especialmente en el terreno ideológico y directivo. He trabajado mucho en este grupo y aparte de Manolo Millares no ha habido quien impusiera un criterio de actividad y nuevas direcciones.

Lo cierto es que en los ultimos meses la actividad permanecía estancada y sin posibilidad de realizar un progreso. En el ultimo boletín del grupo —que también le envió— queda más o menos explicada la causa de la disgregación del grupo. Una de las razones es la falta de entusiasmo de muchos miembros una vez alcanzada cierta posición *profesional*. Otra de ellas, y la más importante, de carácter ideológico, surgio a partir del momento en que pretendí plantear el comienzo de una segunda etapa que tuviera una acción no solamente dentro del terreno artístico, sino también en el social y político. Todo ello motivado por el oportunismo propagandistico del gobierno actual que utiliza nuestra pintura como medio de propaganda cultural, cuando en realldad, en el interior del país, nadie nos ha ayudado nunca. La idea del Paso ha sido muy hermosa y en ella he puesto mi

Cuenca, junio 1960

Mr. Frank O'Hara
Museum of Modern Art, New York

Querido amigo, Manolo Millares ha pasado por Cuenca en viaje y me ha dicho que en una carta suya le solicitaba algunos informes respecto al grupo El Paso. Es una lástima que la mayor parte de la documentación del grupo ha quedado en Madrid, pues de otra forma le hubiera podido enviar ahora todos los catalogos, boletines y demás publicaciones, pues toda la parte de documentación esta en mi casa. Ahora le envío en sobre aparte una colección completa de los boletines de El Paso. Dígame si posee el número de la revista "Papeles de Son Armadans" dedicado al grupo y que es lo más completo realizado.

Por si cree interesantes le daré algunas noticias referentes al grupo El Paso, cuya idea me vino después de mi estancia en París al encontrarme con el tremendo y desolador ambiente madrileño. Trate a fines de 1956 y comienzos de 1957 de reunir lo más válido que existía en Madrid en aquel entonces y mi idea fué bien acogida por la mayor parte de pintores y de escritores con quien hablé. Desgraciadamente el entusiasmo duró poco y al cabo de varios meses de actividad hubo problemas personales por exceso de "profesionalidad". Esto es normal y la vida de los grupos dura indefectiblemente poco tiempo. El Paso ha durado poco más de tres años y hubiera durado mucho más si hubiera habido quien me ayudara de forma más efectiva en todas las tareas, pero especialmente en el terreno ideológico y directivo. He trabajado mucho en este grupo y aparte de Manolo Millares no ha habido quien impusiera un criterio de actividad y nuevas direcciones.

Lo cierto es que en los últimos meses la actividad permanecía estancada y sin posibilidad de realizar un progreso. En el último boletín del grupo -que también le envío- queda más o menos explicada la causa de la disgregación del grupo. Una de las razones es la falta de entusiasmo de muchos miembros una vez alcanzada cierta posición "profesional". Otra de ellas y la más importante, a carácter ideológico, surgió a partir del momento en que pretendí plantear el comienzo de una segunda etapa que tuviera por base una acción no solamente dentro del terreno artístico sino también en el social y político. Todo ello motivado por la situación creada por el oportunismo propagandístico del gobierno actual que utiliza nuestra pintura como medio de propaganda cultural, cuando en realidad, en el interior del país, nadie nos ha ayudado nunca. La idea del Paso ha sido muy hermosa y en ella he puesto mi mayor entusiasmo durante tres años. Creo que su misión se cumplió y que realmente hemos llegado a crear un ambiente distinto del que existía en Madrid antes de su fundación.

La primera exposición del grupo comprendía obras de Canogar, Millares, Feito, Suarez, Pablo Serrano y las mías, pero en realidad los fundadores del grupo que permanecieron más o menos activos han sido Canogar, Feito, Millares, Rivera y yo mismo. Así creo que Millares le ha informado.

Si necesita algún informe más, estoy a su completa disposición. ¿Cuándo se inaugura por fin la exposición?

Un afectuoso recuerdo de

SAURA. san pedro 25. cuenca
ps/ Mes amities a Mr. Forte McCree

mayor entusiasmo durante tres años. Creo que su misión se cumplió y que realmente hemos llegado a crear un ambiente distinto del que existía en Madrid antes de su fundación (...))